

MAKTABGACHA TA'LIMDA NUTQ VA LUG'AT RIVOJLANISHINI KO'RGAZMALI VOSITALAR ORQALI SHAKLLANTIRISH

Innovatsion texnologiyalar universiteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi
Nizomatdinova Shirin Rustamovna

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarda nutq va lug'at rivojlanishini ko'rgazmalı vositalar orqali shakllantirishning pedagogik va metodik jihatlari o'rganilgan. Rasmlar, kartochkalar, mini-rekvizitlar va boshqa vizual materiallardan foydalanish orqali bolalar so'z boyligini oshiradi, to'g'ri talaffuz va grammatik tuzilmani o'zlashtiradi. Tezisdagi tarbiyachining roli, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va bolalarda nutqni rivojlantirishning samarali usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nutq rivojlanishi, lug'at boyligi, ko'rgazmalı vositalar, maktabgacha ta'lim, pedagogik metodlar

Аннотация: В данной диссертации исследуются педагогические и методические аспекты формирования речи и словарного запаса у детей дошкольного возраста с использованием наглядных пособий. Применение картинок, карточек, мини-реквизита и других визуальных материалов способствует расширению словарного запаса, освоению правильного произношения и грамматической структуры. Рассматривается роль воспитателя, современные педагогические подходы и эффективные методы развития речи у детей.

Ключевые слова: развитие речи, словарный запас, наглядные пособия, дошкольное образование, педагогические методы

Annotation: This thesis examines the pedagogical and methodological aspects of developing speech and vocabulary in preschool children through the use of visual aids. The use of pictures, flashcards, mini-requisites, and other visual materials helps children expand their vocabulary, acquire correct pronunciation, and master grammatical structures. The thesis analyzes the role of educators, modern pedagogical approaches, and effective methods for promoting speech development in children.

Keywords: speech development, vocabulary, visual aids, preschool education, pedagogical methods

Nutq va lug'at rivojlanishi maktabgacha yoshdagi bolalarning umumiy intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Ushbu yosh davrida bolalar tilni faqat eshitish va so'zlash orqali emas, balki ko'rish, taqqoslash va tasavvur orqali ham o'rganadi. Shu sababli, ko'rgazmalı vositalar – rasmlar, illyustratsiyalar, kartochkalar, mini-rekvizitlar, figuralı o'yinchoqlar va boshqa

vizual materiallar – nutq va lug‘atni shakllantirishda samarali vosita sifatida qaraladi.

Ko‘rgazmali vositalar bolalarda yangi so‘z va iboralarni osonroq o‘zlashtirish imkonini beradi, ularning tasavvurlarini rivojlantiradi, nutq faoliyatini rag‘batlantiradi va muloqotga bo‘lgan motivatsiyani oshiradi. Shu bilan birga, bu vositalar bolalarning eslab qolish qobiliyatini mustahkamlaydi va fikrlash faoliyatini kengaytiradi. Masalan, rasm orqali yangi predmet yoki harakatni tushuntirish bolalarning lug‘at boyligini oshiradi, talaffuz va grammatik tuzilmani to‘g‘ri shakllantirishga yordam beradi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, vizual vositalardan muntazam va maqsadli foydalanish bolalarda nutqning aniq, ravon va grammatik jihatdan to‘g‘ri shakllanishini rag‘batlantiradi. Shu bilan birga, lug‘at boyligi kengayadi, yangi so‘zlar konteksti orqali o‘zlashtiriladi va bolalar ularni amaliy faoliyatda qo‘llashga o‘rganadi. Natijada, bolalarda muloqotga qobiliyat, tasavvur, ijtimoiy ko‘nikmalar va ijodiy fikrlash rivojlanadi.

Ko‘rgazmali vositalar bilan ishlashning samaradorligi shuningdek, ularning bolalarning individual xususiyatlari, qiziqishlari va rivojlanish darajasiga mos ravishda tanlanishiga ham bog‘liqdir. Har bir bola o‘ziga xos pedagogik yondashuv va materiallar orqali nutq va lug‘atni boyitadi, shuning uchun tarbiyachi ushbu jarayonda doimiy kuzatuv va moslashtirishni amalga oshirishi zarur. Shu yo‘l bilan maktabgacha ta‘lim muassasalarida nutq va lug‘atni shakllantirish jarayoni nafaqat samarali, balki bolaning individual rivojlanishiga mos keladigan tarzda tashkil etiladi.

Shu bilan birga, zamonaviy pedagogika va psixologiya tadqiqotlari ko‘rsatadiki, vizual vositalar yordamida amalga oshirilgan nutq mashg‘ulotlari bolalarda ijtimoiy o‘zaro munosabatlarni rivojlantirishga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bolalar o‘z fikrlarini ifoda qilish, boshqalarni tinglash va muloqot qilishni o‘rganadi. Bu esa, o‘z navbatida, ularning kelajakdagi o‘qish va jamiyatda faol ishtirok etish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Nutqni rivojlantirish kartochkalari – bu bolalarning so‘z boyligini oshirish, talaffuz va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan vizual vositalardir. Ular rang-barang, qiziqarli va bolalar e‘tiborini tortadigan shaklda bo‘ladi. (1-rasm). Kartochkalar turlicha bo‘lib, ularni mashg‘ulotning maqsadiga qarab tanlash mumkin:

1. **Rasmlil kartochkalar** – ular turli predmetlar, hayvonlar, mevalar, transport vositalari yoki kundalik hayotdagi vaziyatlarni tasvirlaydi. Bolalar kartochkani ko‘rib, predmet yoki harakatni nomlaydi, bu esa yangi so‘zlar va iboralarni o‘zlashtirishga yordam beradi. Masalan, rasmlil

kartochkalar orqali “olma”, “it”, “yugurish”, “o‘tirish” kabi so‘zlar o‘rgatiladi.

2. **Harakat kartochkalari** – unda harakatlar yoki faoliyatlarni ko‘rsatuvchi rasmlar mavjud. Bolalar kartochkani ko‘rib, tegishli harakatni so‘z bilan ifodalaydi yoki takrorlaydi. Bu talaffuzni rivojlantirish va harakat bilan bog‘liq nutq mashqlarini tashkil etishda foydalidir.

3. **Tavsifiy kartochkalar** – ular rang, shakl, kattalik, son kabi sifatlarni o‘rgatish uchun ishlatiladi. Masalan, “qizil olma”, “katta it” kabi kombinatsiyalarni bolalar kartochka orqali takrorlaydi va grammatik tuzilmani o‘zlashtiradi.

4. **Savol-javob kartochkalari** – bu kartochkalar bolalarda muloqot va fikrlashni rag‘batlantiradi. Masalan, kartochka tasvirini ko‘rsatib, tarbiyachi “Bu nima?” yoki “U nima qilmoqda?” deb savol beradi. Bola javob beradi va nutq faoliyati rivojlanadi.

1-rasm. Nutqni rivojlantiruvchi kartochkalar

PECS (Picture Exchange Communication System – Rasm orqali muloqot tizimi) kartochkalari bolalar, xususan nutq rivojlanishida kechikish yoki og‘irliklar bo‘lgan shaxslar uchun kommunikatsiyani shakllantirishda keng qo‘llaniladigan samarali vositadir. Ushbu tizim asosan autizm spektridagi bolalar va nutqni to‘liq shakllantira olmagan yosh bolalar uchun yaratilgan bo‘lib, ularning muloqot ko‘nikmalarini mustahkamlash, ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish va so‘z boyligini oshirishga qaratilgan. PECS kartochkalari orqali bola o‘z ehtiyojlarini, istaklarini va fikrlarini rasm yordamida ifodalay oladi.

PECS kartochkalari odatda oddiy, rang-barang va aniq tasvirlangan predmetlar, harakatlar yoki tushunchalarni o‘z ichiga oladi. Kartochka yordamida bola tarbiyachiga yoki ota-onaga o‘z xohishini ko‘rsatadi: masalan, “ovqat”, “o‘yinchoq”, “ichimlik” kabi so‘zlarni rasm orqali beradi. Bu jarayon bola uchun so‘z bilan ifodalashning dastlabki bosqichi bo‘lib xizmat qiladi va undan keyin verbal nutqni rivojlantirishga yo‘naltiriladi.

PECS tizimi bir nechta bosqichdan iborat bo‘lib, har bir bosqich bola nutqini va muloqot qobiliyatini tartib bilan rivojlantiradi. Bosqichlarning asosiy maqsadi – bolaning rasm orqali muloqot qilish ko‘nikmasini o‘zlashtirishi, tasvirni ma‘lum kontekstda ishlata olishi va so‘z bilan ifodalay boshlashidir. Tarbiyachi kartochkalarni maqsadli va tizimli ravishda ishlatib, bolaning muloqotga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularni rag‘batlantiradi.

PECS kartochkalari nafaqat pedagogik muassasalarda, balki uy sharoitida ham samarali qo‘llanilishi mumkin. Ota-onalar kartochkalarni muntazam ishlatib, bolaga o‘z ehtiyojlarini bildirish va yangi so‘zlarni o‘rganishga imkon yaratadi. Shu tarzda, PECS tizimi nutqni rivojlantirishning interaktiv va motivatsion usuli sifatida keng tarqalgan. (2-rasm)

2-rasm Pecs kartasi

Vizual jadval – bu ma‘lumotlarni grafik, rasm yoki diagramma ko‘rinishida tasvirlash orqali bolalarning tushunish, eslab qolish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan pedagogik vosita hisoblanadi. Maktabgacha ta‘limda vizual jadval bolalarga kun tartibini, faoliyatlar ketma-ketligini, vazifalarni va ma‘lumotlarni ko‘rish

3-rasm. Vizual jadval (Bolalar kun tartibi uchun ishlatiladi)

Ijtimoiy hikoyalar kartasi – bu autizm spektridagi bolalarda ijtimoiy vaziyatlarni tushunish, muloqot qilish va xatti-harakatlarni boshqarish qobiliyatini shakllantirishga mo‘ljallangan pedagogik vosita. Ijtimoiy hikoya oddiy, qisqa, aniq

va ko'rgazmali shaklda yozilgan bo'lib, u bolaning kundalik hayotida duch keladigan vaziyatlarni ifodalaydi va unga tegishli xatti-harakatni tushuntiradi. Kartochka ko'rinishidagi hikoya bolaga vaziyatni vizual tarzda ko'rsatadi, bu esa nutq, tushunish va ijtimoiy javoblarni osonlashtiradi.

Pedagogik amaliyotda ijtimoiy hikoyalar kartasi bir necha jihatdan samarali: bolalar vaziyatni vizual tarzda ko'rib, unga mos xatti-harakatni o'rganadi; nutq va lug'at rivojlanadi, chunki hikoyadagi iboralar va so'zlar kontekst orqali o'zlashtiriladi; muloqot qobiliyati rivojlantiriladi, chunki bola vaziyatda nimani aytish yoki qilish kerakligini oldindan biladi. Shu bilan birga, ijtimoiy hikoyalar bolalarda hissiy javoblarni boshqarish, stressni kamaytirish va yangi vaziyatlarga moslashish ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Ijtimoiy hikoyalar kartasi tarbiyachi yoki ota-ona tomonidan maqsadli va tizimli ravishda ishlatiladi. Mashg'ulot davomida bola kartochkani kuzatadi, hikoyani o'qiydi yoki tarbiyachi orqali tushuntiradi, so'ngra vaziyatni amaliy tarzda takrorlaydi. Kartochkalarni muntazam ishlatish bolalarda ijtimoiy qoidalarni mustahkam tushunishga, nutqni to'g'ri ishlatishga va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

4-rasm. Ijtimoiy hikoyalar kartasi (autizm)

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'limda nutq va lug'at rivojlanishini ko'rgazmali vositalar orqali shakllantirish pedagogik amaliyotda muhim, samarali va zamonaviy yondashuv hisoblanadi. Tarbiyachi tomonidan tizimli va maqsadli qo'llanilgan vizual materiallar bolalarda so'z boyligini kengaytiradi, talaffuz va grammatik qobiliyatlarni mustahkamlaydi, muloqot va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi hamda ularning ijtimoiy ko'nikmalarini oshiradi. Shu sababli,

ko'rgazmali vositalardan foydalangan holda nutq va lug'atni rivojlantirish metodikasi maktabgacha ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bahodirova M. X. Autizm spektridagi bolalar bilan logopedik ish: empatiya, sabr va yondashuv san'ati.
2. Shakirova F. B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda autizm: psixologik xususiyatlar va rivojlantirish yo'llari.
3. Axmedova S. J. Autizmli bolalarda kommunikativ muloqotni shakllantirish metodlari va amaliy yondashuvlar.
4. Ortiqova S. U. Inklyuziv ta'limda autizm sindromli bolarning nutqini rivojlantirishda muloqotning ahamiyati.